

Roda da Fortuna

Revista Eletrônica sobre Antiguidade e Medieval
Electronic Journal about Antiquity and Middle Ages
Actas del V Congreso Internacional de Jóvenes Medievalistas Ciudad de Cáceres
Instrumentos y estrategias de poder en la Edad Media

Miguel José López-Guadalupe Pallarés¹

Los corregidores en las villas de señorío de la Extremadura castellano-leonesa. El ejemplo de Cuéllar (1464-1526)²

The Corregidores in the Lord Towns of the Castile-Leon Extremadura.
The Case of Cuéllar (1464-1526)

Resumen:

Durante la consolidación de los duques de Alburquerque como señores de Cuéllar se ponen en marcha una serie de mecanismos de eficacia resolutive del poder señorial en la villa y el concejo, dentro de los cuales el corregimiento cobra una importancia progresiva en la mediación entre la esfera señorial y concejil, y en lo tocante a la pacificación, la resolución de conflictos y la administración de justicia. En las siguientes páginas se analizan las características de los corregidores del I y II duques de Alburquerque en Cuéllar, como ejemplo del funcionamiento del corregimiento en las villas de señorío de la Extremadura castellano-leonesa.

Palabras-clave:

Corregidores; Concejos de señorío; Extremadura, Cuéllar.

Abstract:

During the consolidation of the Dukes of Alburquerque as lords of Cuéllar a set of mechanisms of resolute efficiency of the lord-power at the town and the council was developed. Among them, the corregimiento acquires a progressive importance in the mediation between the lord-scope and council-sphere, concerning cases of pacification, conflict resolution and the administration of justice. In the following pages, the characteristics of the corregidores of the 1th and 2th Dukes of Alburquerque in Cuéllar are thoroughly analyzed, as an example of the performance of the corregimiento in the lord-towns of Castile-Leon Extremadura.

Keywords:

Corregidores; Lord councils; Extremadura; Cuéllar.

¹ Doctorando de la Universidad Complutense. mlopezgu@ucm.es

² Este trabajo se ha realizado en el marco del proyecto JEURCAS (HAR2013-44014-P), “Jerarquías urbanas: ciudades y villas en Castilla (1400-1561)”, financiado por el MINECO y coordinado por María Asenjo González desde la Universidad Complutense de Madrid.

Introducción

El corregidor [...] no se forja de una vez para siempre, ni incorpora funciones intemporales; es una institución *in fieri*, abierta a la historia y dotada de una elasticidad que le permite adaptarse a las circunstancias y necesidades de cada día (González Alonso, 1970: 110).

Estas palabras de B. González son muy significativas para hablar de la fascinación que el corregidor suscita, sobre todo entre los historiadores del Derecho y de las Instituciones³. Su particular funcionamiento y su evolución histórica de largo recorrido lo convierten en uno de los cargos que más interés historiográfico ha suscitado en los estudios hispánicos⁴. Antes de la década de los años 70 del siglo pasado, momento en el que aparecen los estudios clásicos que han descrito el funcionamiento institucional de los corregidores reales y su trayectoria histórica, como González Alonso (1970: 15-115)⁵ y Bermúdez Aznar (1971a y 1971b), aparecen ya algunos trabajos importantes, como el pionero análisis de Albi (1943) y el de Guglielmi (1956). Esta labor de investigación y sistematización se continuó en los años 80 y 90 (Orella Unzué, 1989 o Riquelme Jiménez, 1997). Más recientemente, desde un enfoque político, se ha reflexionado sobre el grado de intervención del corregidor real, sobre la estrategia de los monarcas y las dinámicas de oposición del mundo urbano (Guerrero Navarrete, 1994-1995)⁶, sobre la importancia que tuvo en la pacificación de conflictos sociales en las ciudades (Val Valdivieso, 1996 y Asenjo González, 2015) o sobre su participación en los bandos y facciones de los linajes urbanos (Diago Hernando, 2004). Como resultado de todo ello, conocemos muchos datos sobre las funciones, la influencia en el concejo, el papel en la pacificación social y la importancia de los corregidores para la monarquía, que a fines de la Edad Media se convierten en defensores del realengo en los concejos (González Alonso, 2001 y Asenjo González, 2015)⁷. Para el caso de

³ Pérez-Prendes (2004) recapitula de forma sintética y crítica los enfoques articulados durante el siglo XX con respecto al tema.

⁴ No sólo por el corregidor castellano, sino también por el desarrollo en el reino de Portugal de este cargo regio (Bermúdez Aznar, 1997 y Sánchez-Arcilla, 2008).

⁵ Publicación que surge como cristalización de la tesis doctoral *El corregidor castellano del Antiguo Régimen* leída el año anterior, y dirigida por Francisco Tomás y Valiente.

⁶ A veces se trató de una oposición tenaz, con una desautorización del nuevo resorte de poder regio, hasta el punto de propiciar el asesinato del corregidor, como parece que sucedió dentro de la oligarquía de Alcalá la Real en 1492 (Ruiz Povedano, 2002).

⁷ La política de nombramientos de corregidores en Asturias por parte de los Reyes Católicos está guiada por este planteamiento, y comenzó a ser efectiva durante el corregimiento de Hernando de Vega (Cuartas, 1975: 277-278).

sus homólogos en las villas de señorío, hay algunos trabajos generales para la época moderna (García Hernán, 2000), y se han realizado estudios, unos con un enfoque local, como Monsalvo Antón (1987), y otros aplicando un criterio de lógica del estado señorial, como Calderón Ortega (1993-1994) y Muñoz Gómez (2008). Sin embargo, no se habían realizado síntesis sobre los aparatos administrativos de los estados señoriales bajomedievales, y por eso ha resultado más complicado explicar los corregidores en villas de señorío en términos comparativos y generales, abundando trabajos centrados en villas, estados señoriales y cronologías muy concretas (Muñoz Gómez, 2008: 161-63). En la Extremadura castellana, el corregidor era un oficial clave en las relaciones de poder que se establecían entre el señor y el concejo de Villa y Tierra:

el elemento que en mayor medida singularizaba al corregidor era su directa comunicación con la autoridad señorial y la capacidad que tenía de fiscalizar las decisiones de los regidores y del resto de oficiales de los concejos. El ejercicio, tanto de sus funciones más explicitadas como de aquellas implícitas al poder con que era investido, cobran su pleno sentido entendidas a través de esa posición intermedia de conexión y control entre las esferas señorial y concejil (Muñoz Gómez, 2008: 170).

Para profundizar en estos estudios contamos con ejemplos singulares de villas de señorío consolidadas, dentro de las cuales Cuéllar destaca por su formidable archivo municipal. La cronología de este trabajo se ajusta al período de los dos primeros duques de Alburquerque, Beltrán de la Cueva, y su hijo Francisco Fernández de la Cueva. En cuanto al primero de ellos, se convirtió rápidamente en uno de los grandes señores en la Extremadura castellano-leonesa, al calor de una vertiginosa carrera de ascenso político propiciada por Enrique IV⁸. El rey le concedió la villa de Cuéllar el 24 de diciembre de 1464 (AHN/SN, Fernán Núñez, c. 2, doc. 36), pero también Mombeltrán, Ledesma, Roa, Molina de Aragón, Atienza y la tenencia de la fortaleza de Peñalcázar. El linaje de los Cueva, además, recibió el título ducal de Alburquerque el 26 de noviembre de 1464 (BRAH/Col. Sal. y Cas., C-15, ff. 34-35), y consolidó un estado señorial destacado, si bien no llegaron a tomar posesión de algunos concejos o rápidamente fueron enajenados, como ocurrió con Atienza y Molina (Ávila Seoane, 2005). No fue el caso de Cuéllar, cuyo señorío formó parte del mayorazgo que fundó Beltrán de la Cueva en su primogénito Francisco Fernández de la Cueva y Mendoza el 29 de enero de 1472 (BRAH/Col. Sal. y Cas., E-24, ff. 1-14v). La fundación de mayorazgo fue aceptada por su esposa, Mencía de Mendoza, el 15 de mayo de 1473 (BRAH/Col. Sal. y Cas.,

⁸ Sobre la figura política de Beltrán de la Cueva y la consolidación de la Casa de los duques de Alburquerque véase Carceller (2009).

F-7, ff. 30-94) y contaba, como era fundamental, con la licencia regia. El 18 de enero de 1475 los Reyes Católicos otorgaron una cédula prometiendo confirmar a Beltrán de la Cueva los beneficios que le había concedido Enrique IV (AHN/SN, Fernán Núñez, c. 2, docs. 42-43), y el 22 de febrero del mismo año confirmaron esos privilegios y mercedes (AHN/SN, Fernán Núñez, c. 1, doc. 11), entre los que se encontraba el señorío sobre Cuéllar⁹. En 1492, a su muerte, le sucedió como señor de la villa su primogénito, Francisco Fernández de la Cueva. De hecho, los Cueva continuaron siendo los señores de esta villa hasta la llegada del régimen liberal (Velasco Bayón, 1974).

Contar con dos señores nos permite estudiar el grado de modificación de las relaciones de poder, así como la evolución del corregimiento en una cronología más amplia, además coincidente con un momento clave de la historia institucional de Castilla; el reinado de los Reyes Católicos (1475-1504). Nuestro objetivo es localizar a los distintos oficiales e interpretar sus funciones en el marco concejil, tanto dentro del primer señorío (1464-1492), como del segundo (1492-1526). Para ello contamos con los fondos del AHMC, del ACVTC y del ACDA. A estos fondos principales de la investigación podemos sumar otros, como el incunable de las *Ordenanzas Municipales de 1499*, conservado en el ASV, el proceso inquisitorial del corregidor Diego de Alba, conservado en el AHN/IT (Rábade Obradó, 2006), y algunos documentos de la Col. Sal. y Cas. de la BRAH y de la SN del AHN. Los resultados se presentan en una explicación histórica acompañada de una tabla con los diferentes corregidores localizados.

El corregimiento castellano: antecedentes y atribuciones

Los antecedentes del corregidor los podemos encontrar en el *juex de salario*, en lo que se refiere a sus competencias de justicia; y en cuanto a las prerrogativas de carácter militar, hemos de situarlos en el gobernador (Bonachía, 1998: 154-165; y 1998-1999). El corregimiento aparece en el reinado de Alfonso XI (González Alonso, 1970: 31-33) pero su implantación comienza realmente en el reinado de Enrique III (Mitre, 1969), cuando hay un intento de generalización de los corregidores que fracasa por la presión de las ciudades (González Alonso, 1970: 37-39), y que surge como una respuesta institucional de la monarquía ante la desautorización de la justicia *de fuero* (y la *de salario*), cuando se sucedían situaciones

⁹ La confirmación de las villas de Mombeltrán, Ledesma, Alburquerque, Roa y Cuéllar se encuentran también en un conjunto de traslados y copias del AHN/SN, Fernán Núñez, c. 1, doc. 11 y c. 2, doc. 3. En Cuéllar también se conserva la merced de la villa del 21 de noviembre de 1464, inserta en la confirmación del 20 de enero de 1465 y la de 1478 (ACDA, c. 7, doc. 36. Editado en Velasco; Herrero; Pecharromán; y Montalvillo, 2010: 1347-1353, doc. 603).

de desgobierno (Guerrero Navarrete, 2000-2002). Las primeras aproximaciones historiográficas hacia el corregimiento lo pusieron en íntima relación con el cerramiento de los concejos y el intervencionismo regio. Aunque, ciertamente, el régimen de corregidores estuvo mucho más vinculado a la necesidad de dar solución a los conflictos que se abren en las villas castellanas entre los propios caballeros con sus clientelas (Asenjo González, 2015).

A lo largo del siglo XIV y gran parte del XV las ciudades insisten en que el corregidor se envíe sólo a instancia de parte (Asenjo González, 2015: 11) y, de hecho, los monarcas los enviaban en situaciones muy concretas: desorden público, conflictos abiertos, etc.¹⁰. En cuanto a los corregidores en villas de señorío, sabemos de la excepcionalidad de su cargo por un documento del 22 de julio de 1403 sobre el nombramiento de Velasco Fernández de Portillo como corregidor de Cuéllar, en donde el señor justificó la designación de corregidor por una mengua de la justicia ante disturbios ocurridos en la villa (ACVTC, Sección I/XIV-3, nº 13. Editado en Muñoz Gómez, 2008: 181-183).

El corregimiento no era un oficio fijo en el concejo y sólo comenzó a serlo en el caso del concejo de realengo a partir de las Cortes de Toledo de 1480 (Asenjo González, 2015)¹¹. La consolidación y expansión del cargo en las ciudades tiene lugar durante el reinado de Isabel y Fernando (Lunenfeld, 1989), quienes utilizaron el argumento del mantenimiento del orden público (Martínez y Fernández, 2013: 14-18). El período del corregidor solía aparecer en la carta de nombramiento que presentaba ante el concejo, como así lo hizo Diego Rodríguez Zapata (Monsalvo Antón, 1988: doc. 43). Luego podía haber prórrogas si lo estimaba el señor.

Desde el reinado de Alfonso X, y con más intensidad desde el advenimiento de la Casa de Trastámara, se asiste en la Extremadura castellano-leonesa a un proceso de señorialización de ciudades, villas y lugares (Martínez Llorente, 1990; y Ávila Seoane, 2005), que se conceden mayoritariamente a laicos, especialmente nobles (Monsalvo Antón, 1997). En este contexto, los señores de Cuéllar pusieron en marcha un diverso elenco de mecanismos para controlar sus estados señoriales, así como asegurar la recaudación fiscal, el orden y la paz social (Muñoz Gómez, 2008). Consideramos que el corregimiento sería uno más de estos mecanismos, no

¹⁰ Sirva de ejemplo el caso de Gómez Díez, quien fue enviado en 1422 como corregidor a Palencia por el rey Juan II, quien justificaba la decisión por la situación de delincuencia cíclica de crímenes y robos en la ciudad, que habían superado a la justicia ordinaria (Narganes, 1993: 601).

¹¹ Siguiendo las actas de Cortes desde Madrigal (1476) hasta Burgos (1512) se verifica un proceso de ampliación de la duración de los corregimientos y de medidas de prorrogación en el cargo (González Alonso, 1970: 94-95). Los estudios de caso confirman este principio; en el concejo de Molina el corregimiento no funcionó de forma continua hasta el reinado de los Reyes Católicos (Cortés Ruiz, 1999: 54).

siempre en uso, y que se integra dentro de los medios de eficacia resolutoria del poder señorial en el marco concejil.

El cargo de corregidor es designado en la documentación como “juez”, “juez corregidor” y “alcalde mayor”. Estos términos se sustituyeron por los de “corregidor” o “gobernador” en algunas villas, como Alba de Tormes (Monsalvo Antón, 1988). Pero esta terminología puede llevarnos a error, ya que en lugares como las Asturias de Santillana –un caso distinto al de la Extremadura castellano-leonesa–, hacía referencia a unos oficiales competentes en un nivel territorial que sobrepasaba los límites jurisdiccionales de los concejos. En otros estados señoriales, como los de los Quiñones (Álvarez Álvarez, 1982: 309-314), o los de los Pimentel (Beceiro Pita, 1998: 265-271), hacían también referencia a los lugartenientes generales de todo el estado señorial¹². Con el término “juez” podía hacerse referencia también a un magistrado que el señor designara para un pleito judicial concreto (Muñoz Gómez, 2008), mecanismo del que hizo uso Beltrán de la Cueva en Cuéllar.

Los corregidores tenían por función la administración de justicia, aunque asumían otras competencias de índole militar, encargándose de la defensa y la custodia de las fortalezas, de ahí que algunos fueran caballeros¹³. Teniendo en cuenta el concepto amplio de justicia, parece que accedieron a la aplicación de la ley, al castigo, al control del orden público, más allá de la situación puntual que habían venido a resolver en la villa (Asenjo González, 2015)¹⁴. Presidían los concejos locales, hecho constatable en Cuéllar, puesto que en el texto de las *Ordenanzas de 1499* referentes al uso de pinares, viñas, etc. consta que los acuerdos se leyeron y aprobaron en el concejo reunido y presidido por el corregidor Juan de Duero (ASV, 27/99 – VA44. *Libro de Ordenanzas. Cuéllar (1499-1500)*, ff. 2v-3r). También ejercían una representación plena de los señores en el ámbito local, siendo interlocutores entre los monarcas o los señores y el ámbito municipal. Sobre los corregidores reales dice B. González:

Si las competencias jurisdiccionales de los corregidores derivaron, de una parte, hacia funciones de carácter policial y propiamente político,

¹² Igualmente, en Miranda de Ebro aparece a fines del siglo XV un “alcalde mayor”, dotado de competencias de justicia y que anulaba a los alcaldes locales, pero no era nombrado por el señor, que sería el concejo urbano, sino que lo designaba el propio corregidor de Burgos (Bonachía, 1998: 167).

¹³ A partir del reinado de los Reyes Católicos, en Toledo fueron habituales los corregidores nobles y vinculados al oficio de las armas (Pedraza Ruiz, 1977, 159-161).

¹⁴ En los *capítulos de corregidores* se puede consultar el catálogo de competencias tan variado que podían desarrollar estos oficiales (Cortés Ruiz, 1999: 61-65).

López-Guadalupe Pallarés, Miguel José
Los corregidores en las villas de señorío de la Extremadura castellano-leonesa.
El ejemplo de Cuéllar (1464-1526)
www.revistarodadafortuna.com

desembocaron, además, en la adscripción de facultades gubernativas y administrativas ejercidas también en el seno de la municipalidad (González Alonso, 1970: 66).

Podían revisar la gestión de los oficiales municipales, así como nombrar a los escribanos de la villa, como se lee en el citado nombramiento de Velasco Fernández de Portillo. En Paredes de Nava podían revisar la contabilidad municipal, y había otras competencias de índole económica, como la intervención en la regulación de pesos y medidas, el arbitraje en la delimitación de los montes comunales (Muñoz Gómez, 2008), gestionar algunos recursos de la ciudad, o hacer frente a necesidades de avituallamiento (Asenjo González, 2015). En Cuéllar podía intervenir en la economía agraria, en este caso en las viñas. El corregidor Juan de Duero ordenaba el 19 de mayo de 1497 que los vecinos que tuvieran majuelos en Robledo (aldea de la tierra de Cuéllar) que no hubieran labrado, lo hicieran antes del día de San Juan o serían entregados a otro vecino por parte del concejo (AHMC/Sección II, leg. 25, nº 7). El mismo corregidor se reunió el 17 de abril de 1517 en el monasterio de San Francisco con el contador del duque, con los dos regidores de los pecheros y con los cuatro procuradores de los sexmos para resolver de mutuo acuerdo el precio “que se ha de pagar del traer del pan de las tercias del duque”, contando para ello con tarifas sobre la fanega de trigo, centeno y cebada que eran progresivas según la distancia en leguas que distaban de la Casa señorial (ACDA, c. 164, nº 9). El 21 de abril de 1504 el escribano de la villa da fe de que Pedro Arias Dávila, receptor de Segovia, le había presentado a Juan de Duero, corregidor de Cuéllar, una carta de los monarcas en la que se ordenaba que se cogiesen los maravedís que mandaron repartir en 1502, cuando vinieron doña Juana y don Felipe. Entonces, el corregidor encargó a Juan de Espínola que hiciese repartir estos maravedís (AHMC/Sección II, leg. 25, nº 13).

En otras ocasiones, el corregidor, en el ejercicio de la justicia, agilizaba políticas concretas del concejo y mediaba entre las partes. El 12 de febrero de 1533 el doctor de Herrera, corregidor en Cuéllar por el III duque de Albuquerque, había recibido la petición de la orden de tasación de unos solares y casas en ruinas por parte de Juan García, procurador y mayordomo del concejo de Cuéllar. El concejo pretendía ensanchar la calle que iba de la plaza de la villa a la calle de San Juan y era necesario adquirir esos inmuebles y terrenos. Se encargó de que los herederos de Andrés Sanz nombraran a quien se encargara de tasar debidamente los solares y casas, y se mostraron dispuestos el clérigo Antonio Sanz y el regidor Fernando Sanz, quienes le piden que convoque a los demás herederos cuando esté tasado (AHMC, Sección II, leg. 25, nº 60). Una vez medidos los solares y estimados en 8.500 maravedís, en un documento del 15 de enero de 1542, anexo al anterior, se encuentra la carta de pago otorgado por los herederos, representados por el bachiller Diego Sanz.

Parece que la autorización del corregidor era necesaria en Cuéllar para hacer traslados de determinados documentos legales. El 9 de enero de 1493 el II duque de Alburquerque expidió una provisión para que el alguacil de la villa permitiera que los vendedores pudieran organizar sus puestos de venta en la plaza. El concejo de la villa había pedido previamente que se liberara este asunto para aumentar el número de mercaderes. El 23 de febrero de 1515 el procurador de los buenos hombres pecheros y mayordomo del concejo, Juan López Velázquez, le pidió al corregidor, Juan de Duero, que sacara un traslado de la provisión (AHMC/Sección II, leg. 25, nº 28). En cuanto a la justicia –la principal función–, los corregidores también resolvieron pleitos civiles entre particulares. El 27 de abril de 1531 el doctor de Herrera dictó sentencia a favor de la parte acusadora, que era Alfonso de Olmo, vecino de Montemayor, y contra el acusado, Alonso Sanz, vecino de Vitoria, por el pleito que se abrió entre ellos a raíz de un negocio de transporte de madera a Valladolid con mulas y carreta (ACDA, c. 164, nº 42).

Para V. Muñoz las funciones del corregidor de Cuéllar en el señorío de Fernando de Antequera eran las mismas que desarrollaron los oficiales homólogos en el realengo de la misma época (Muñoz Gómez, 2008). A. Bermúdez defendió que los señores podían nombrar con las mismas competencias a sus corregidores como lo hacían los reyes, en virtud de la transferencia de las competencias jurisdiccionales del señorío (Bermúdez Aznar, 1971b). Conviene tener en cuenta que esta amplia gama de competencias que asumían formal o informalmente los corregidores, estaba efectivamente sujeta a la fiscalización de su actuación por parte del señor o del monarca, pues al término del oficio el corregidor debía hacer un juicio de residencia ante la corte del rey o señor en cuestión.

Procedencia, sueldo y desempeño del oficio de corregidor

Para el correcto desempeño del cargo, el corregidor contaba con un determinado personal. Tenía facultad para nombrar lugartenientes, como merinos o alguaciles, a los que podían añadirse una serie de hombres armados y personal de servicio (Muñoz Gómez, 2008). Además, podían nombrar algunos letrados, más necesarios si los propios corregidores no tenían una gran formación jurídica. Era habitual que contaran con un alcalde de corregidor, que en el estado de los duques de Alba fue sustituido por varios lugartenientes letrados y, de hecho, los corregidores de los duques de Alba fueron inicialmente caballeros de su confianza y, al carecer de formación jurídica, se rodearon de todo este personal letrado (Calderón Ortega, 1993-1994). En algunas cartas de nombramiento de corregidor se concedía a éste la capacidad para designar a estos cargos. Los corregidores de Cuéllar podían nombrar algunos de estos alcaldes. En 1499 el bachiller Juan de Lilio era “alcalde en

la dicha villa [Cuéllar] por el dicho corregidor [Juan de Duero]” (ASV, 27/99 – VA44. *Libro de Ordenanzas. Cuéllar (1499-1500)*, f. 3r). Los lugartenientes o “tenientes” del corregidor presidían el concejo y sustituían al corregidor cuando éste se ausentaba. El cargo de *teniente del corregidor* también se dio durante el señorío de los primeros duques de Alburquerque en Cuéllar. El 21 de enero de 1525 se realizó el amojonamiento entre los términos de Cuéllar y Fuentepelayo en el coto de la Nava, donde lindaban ambos concejos junto con el de Segovia (AHMC/Sección II, leg. 29, nº 11). Estuvieron por parte de la villa cuellarana varios miembros del concejo y también el teniente de corregidor, Francisco Martínez de Arévalo, que en sustitución del corregidor se encargó de resolver un caso muy habitual, los conflictos concurrentes de términos.

En cuanto a la procedencia, los corregidores eran fundamentalmente criados de la Casa señorial, y no siempre letrados. Los de Fernando de Antequera y Leonor de Alburquerque estaban en una red de clientes de su Casa y seguían el modelo de la Casa del Rey. Otras veces eran oligarcas de otras villas de señorío cercanas (Muñoz Gómez, 2008). Los corregidores de Cuéllar, dentro de nuestra cronología, eran fundamentalmente letrados con una carrera profesional más o menos notable. Juan de Duero, corregidor de Cuéllar al menos entre 1495 y 1497, en 1504 y entre 1515 y 1517, había sido inquisidor (1491-1493). Conservamos una cédula de los Reyes Católicos del 30 de junio de 1496 en donde se da el finiquito de las cuentas sobre los bienes confiscados por la Inquisición de Juan de Duero, vecino de Valladolid (BRAH/Col. Sal. y Cas., M-57, ff. 29v-30v) y una carta que le envió Fray Tomás de Torquemada a Francisco Fernández de la Cueva en 1493 (?), en la que se apena porque tome a Juan de Duero a su servicio, ya que, a su juicio, había llevado a cabo una labor fructífera como inquisidor (BRAH/Col. Sal. y Cas., M-91, ff. 184v-185). Desde ese mismo año está documentado como criado de la Casa del señor, pues así figura en una relación de escrituras del alcalde de Cuéllar, Juan de Salazar (AHN/SN, Fernán Núñez, c. 89, doc. 3). Previamente Juan de Duero ya había sido comisionado como juez en Cuéllar. Hay un documento de abril-mayo de 1488 (AHMC/Sección I, nº 170, editado en Velasco; Herrero; Pecharromán; y Montalvillo, 2010: 1170-1173, doc. 764) en el que Beltrán de la Cueva dicta sentencia en un pleito complejo que mantenían el Concejo de Cuéllar, por una parte, y los herederos del pinar de Palomares, por la otra parte, sobre la posesión del mismo. El duque de Alburquerque tomó el caso por donde lo había dejado Juan de Duero, a quien se refiere como “mi pariente e criado, a quien yo lo cometí”¹⁵. Otros ejemplos de corregidores letrados son el doctor de Herrera y el bachiller Diego de Alba, quien había sido previamente alcalde de la villa durante décadas.

¹⁵ Además de su carrera jurídica, Juan de Duero puede que fuese un caballero hidalgo, pues en un documento de 1504 se hace referencia a él como “fonrrado cavallero Juan de Duero” (AHMC/Sección II, leg. 25, nº 13).

Los corregidores de villas de realengo y de señorío compartían también unos generosos sueldos, que debían ser abonados por el concejo. Si la estancia prevista era inferior a un año, V. Muñoz sitúa el sueldo en el estado de Fernando de Antequera y Leonor de Alburquerque entre 30 y 60 maravedís al día. En villas como Alba de Tormes, en donde las estancias podían ser más largas, se estableció un sueldo de 12.000 mrs. al año (Muñoz Gómez, 2008). Incluso podemos encontrar cifras más altas. El corregidor en villas de realengo podía cobrar unos 200 mrs. diarios. Se pagaba normalmente con rentas fijas; Segovia sufragaba el gasto con el arrendamiento de la dehesa de Valsaín, o bien con una sisa (Asenjo González, 1986 y 2015). La referencia al salario del corregidor más próxima que hemos hallado se encuentra en el asiento de Diego de Sandoval como corregidor del 17 de abril de 1539 (ACDA, c. 164, nº 63), en el que se informa del salario del “corregidor por el duque” en Cuéllar. La cifra es “por sesenta mille maravedís [...] en cada un año”, una cifra que difícilmente podían soportar las arcas municipales de un concejo de tamaño medio como Cuéllar. Especifica que 40.000 los paga el concejo y el resto “a demandar e librar su señorío por los tercios de cada un año”, es decir, que se pagaba mediante los tercios, que eran la parte de las calañas que correspondía al juez. A esto debemos de añadir otros 20.000 maravedís anuales “para un teniente letrado que tenga el dicho don Diego en esta dicha villa puesto de su mano para que mejor pueda despachar los pleytos y negoçios”. Finalmente se añaden algunos derechos y prebendas más que recibirá el corregidor. En el documento se justifican estas condiciones de salario tan interesantes para Diego de Sandoval a través del argumento consuetudinario, haciendo constar que eran las condiciones que se habían disfrutado anteriormente. Incluso si la cifra estuviera deliberadamente edulcorada por Diego de Sandoval, es evidente que la soldada del corregidor –así como el resto de gastos asociados al corregimiento– era mucho mayor que la de cualquier oficial concejil, y suponía una carga fiscal importante para las arcas municipales. Además, el concejo debía proveer al corregidor de alojamiento. Dice V. Muñoz que

el regimiento decretaba derramas especiales entre los vecinos para completar sus ingresos ordinarios y fueron frecuentes los conflictos ocasionados por el reparto de estas contribuciones o por el impago de alguno de estos conceptos (Muñoz Gómez, 2008: 173).

Como consecuencia de todo ello, era relativamente habitual que los concejos incurrieran en impagos, como fue el caso de Sepúlveda, que en 1485 no había abonado veinte mil mrs. del salario de Gonzalo Fernández de las Risas, quien había sido su corregidor durante dos años. El 18 de junio los monarcas ordenaban al

concejo que pagase el resto del sueldo (AGS/RGS, VI-1485, f^o 184)¹⁶. Por otro lado, en las villas de realengo era común que localidades cercanas compartieran corregidor para hacer asumible el gasto (Asenjo González, 2015), como ocurre en los concejos de Molina y Atienza durante el siglo XVI (Cortés Ruiz: 53).

En Cuéllar parece que los corregidores pudieron acceder a algunos patrimonios locales y enriquecerse con la compraventa, bien fuese por la vinculación más o menos directa con la Casa señorial, bien por el suculento salario de juez. El 1 de junio de 1495 Juan de Duero, siendo en ese momento corregidor, firma carta de venta al duque de un huerto por valor de 4.000 mrs, que se encontraba junto al bosque del señor, y dice que previamente lo había obtenido de Juan de Salazar (ACDA, c. 151, leg. 1, n^o 11).

El corregidor y la eficacia resolutive del poder señorial

La Casa señorial podía poner en marcha modelos de corregimiento con algunas particularidades. Los corregidores intentaban evitar las rivalidades y diferencias que existían en la urbe. Su poder mediador se basaba en su prestigio, su autoridad personal y el carácter foráneo e imparcial. De hecho, en las villas de realengo los monarcas intentaron distanciar a los corregidores de la oligarquía local (Asenjo González, 2015), pero este patrón no siempre se cumplió en Cuéllar. En este sentido, el caso de Diego de Alba es singular. Era natural de Alba de Tormes, pero se instaló en la villa segoviana siendo bachiller en torno a 1466. Inició una carrera administrativa, siendo alcalde de la villa durante décadas, se licenció y finalmente se convirtió en corregidor de la misma (Rábade Obradó, 2006). En el ejercicio de este cargo, fue acusado de judaizar por una larga lista de enemigos políticos que debía de tener en la villa (Rábade Obradó, 2006). El principio de independencia (González Alonso, 1970), el de imparcialidad, así como el carácter foráneo están presumiblemente ausentes en este caso. Diego de Alba quizá se encuentre en la línea de los corregidores que se insertan en el juego político urbano y participan en cierta medida de él (Diago Hernando, 2004).

Otras casas señoriales hicieron uso de este cargo de corregidor; Fernando de Antequera y Leonor de Albuquerque nombraron corregidores en al menos nueve de sus villas, incluida Cuéllar (Muñoz Gómez, 2008). Los Álvarez de Toledo tenían corregidores en Alba desde un inicio, y en 1434 se documenta el primero en

¹⁶ Prueba de que no se trataba de una excepción es que cinco años antes el Consejo Real había insistido al concejo de Sepúlveda para que hiciera un repartimiento entre los vecinos con el que pagar el salario debido a otro corregidor, Nuño Orejón (AGS/RGS, XII-1480, f. 128. Editado en Sáez, 1991: 287-289, doc. 179).

Valdecorneja (Luis López, 1987), pero no podemos hablar de una sucesión ininterrumpida en el cargo de varios personajes hasta el siglo XVI (Calderón Ortega, 1993-94). En Cuéllar los corregidores tardaron en convertirse en cargos habituales y no gozaron de continuidad en el oficio al menos durante el señorío de Beltrán de la Cueva. Es probable que las funciones de justicia, orden y mediación en los conflictos de la villa se desarrollaran mediante otros mecanismos de pacificación que podía poner en marcha el señor. El uso del cargo de corregidor siguió siendo excepcional durante el señorío de don Beltrán sobre Cuéllar¹⁷. Primeramente, porque la villa no presentó serios problemas de conflictividad y convivencia que sobrepasaran la capacidad conciliadora y judicial del concejo y de “los justicias”. En segundo lugar, porque Beltrán de la Cueva aparece como un señor con autoridad y presencia en la villa, que se muestra eficaz a la hora de resolver conflictos concretos y que en el resto de la vida política, organizativa y judicial de la villa dio un margen de trabajo autónomo al concejo y a las oligarquías urbanas ya asentadas. Mecanismos como la designación de jueces de la justicia ordinaria (los “alcaldes por el señor”), el nombramiento de jueces-árbitro que entendieran en pleitos concretos o la propia intervención del señor en conflictos; y la presencia efectiva del señor en su villa contribuían a la eficacia resolutoria del poder señorial en el marco concejil, sin que fuera necesario de forma habitual contar con un oficial tan costoso, como era el corregidor.

Este cargo era un mecanismo para resolver conflictos enquistados en la sociedad urbana, aunque existían otros medios, como la entrega de la villa a un señor que contuviera las rivalidades y los conflictos (Asenjo González, 2015). Muñoz Gómez (2008) establece tres razones por las cuales podía surgir el rechazo dentro de la villa al nombramiento de corregidores. En primer lugar, no recibir al corregidor y protestar ante el señor sobre la base de que el concejo no había solicitado previamente el envío de un corregidor, argumento análogo al de muchas ciudades de realengo. La segunda, que el concejo o algunos miembros de la oligarquía quisieran discutir los cambios de titularidad, intentando promocionar a un candidato consensuado. La tercera es una oposición a las prestaciones concretas, formas de recaudación para el salario, etc. Las ciudades desarrollaron normativas preventivas y punitivas para mantener la paz, pero si aun así se quebraba, se recurría a solicitar un corregidor. Uno de los problemas más habituales que intentan resolver los corregidores son los conflictos con concejos limítrofes, sobre todo los conflictos de términos. Villas concurrentes como Cuéllar y Peñafiel presentan estas tensiones. En 1495 tienen un conflicto muy grave en el que el corregidor de Cuéllar, Juan de

¹⁷ No parece que se desarrollara con intensidad el corregimiento en otras villas de señorío del duque de Alburquerque. Para el caso de Roa, la primera noticia se sitúa en la época de su sucesor, Cristóbal de la Cueva, y a partir de entonces iba a convertirse en un cargo cada vez más importante en la administración señorial (Carnicer Arribas, 1999: 566).

Duero, junto con el capitán Antonio de la Cueva y el hermano del duque, Juan de la Cueva, movilizaron las tropas ducales y la milicia cuellarana para asaltar Manzanillo, aldea de Peñafiel, y liberar a algunos de sus regidores que habían sido apresados por los vecinos de la tierra de Peñafiel. Este es un ejemplo de muchos, porque en la Extremadura castellano-leonesa eran muy abundantes, y diversos en cuanto a los motivos e intereses (Muñoz Gómez, 2010)¹⁸.

Una de las pocas referencias al corregidor de Cuéllar en época de Beltrán de la Cueva la encontramos precisamente para resolver un conflicto concurrente. En 1467 Cuéllar prohibió a Montemayor, aldea de su Tierra, que talara leña de la Cuesta de la Aceña para venderla fuera, imponiendo una multa. Pedro Sánchez, procurador de Montemayor, presentó una apelación ante el concejo, el cual decidió que no había agravio, pero ante la insistencia tuvo que trasladar el caso al duque:

apello de vos e del dicho vuestro mandamiento para ante la merçed del dicho señor duque de Alburquerque, nuestro señor, e para ante quien con derecho deva, e pídovos que me otorguedes esta dicha mi apellaçión e me mandedes dar e dedes los apóstolos della con que me pueda presentar e presente ante dicho señor duque o ante quien con derecho deva.

El procurador fue recibido por Pérez Guzmán, escudero del duque, porque éste no estaba¹⁹, y el caso fue resuelto por Alfonso de Herrera, corregidor de Cuéllar, quien falló en favor de Montemayor. El hecho de que hubiera un corregidor en Cuéllar podría deberse a la ausencia del señor durante un tiempo, bien por su marcha al monasterio de La Mejorada, bien por la campaña militar que se pondría en marcha en verano en la guerra civil entre el rey Enrique IV y el bando creado en torno al infante don Alfonso. En cualquier caso, los conflictos concurrentes podían llegar y llegaban al señor, quien ejercía de árbitro. En lo que se refiere a la conflictividad y la pacificación, el corregidor podía convertirse en un eslabón clave entre los señores y sus concejos. Se puede decir que para esta época este cargo sigue siendo puntual y tiene su lógica en la ausencia del señor. Sin saber hasta qué punto el corregidor es un defensor de las prerrogativas señoriales, está claro que en la práctica resolvía conflictos concretos en la villa y se mostró eficaz en situaciones

¹⁸ Muñoz Gómez (2010) localizó el conflicto en dos documentos del AGS: RGS, VI-1495, ff. 89 a 372, y CC/Pueblos, Peñafiel, leg. 15, y en una versión cuellarana en la que se elude el derramamiento de sangre: AGS/CC/Pueblos, leg. 7, exp. 11.

¹⁹ El duque de Alburquerque se ausentó este tiempo para ir al monasterio de La Mejorada (3, enero-10, febrero, 1467, ACVTC, Sección XIV/3, n° 57. Editado en Velasco; Herrero; Pecharromán; y Montalvillo, 2010: 1431-1434, doc. 630).

como la urgencia dispositiva de Montemayor. Para otros conflictos concurrentes no fue necesaria la actuación de un corregidor. Cuéllar mantuvo en 1471 otro conflicto con Fuentepelayo, señorío del obispo de Segovia. El acuerdo vino de la mano del duque y fue ratificado por el concejo. En otros casos el señor no era necesario para resolver cuestiones de esta índole, pero era quien confirmaba la designación concejil de jueces-árbitro en los conflictos de términos, como ocurrió con el de Coca (1471-1472 y 1480) y con el de Fuentidueña (1490)²⁰. En definitiva, queda claro que, por un lado, era necesaria la ratificación del nombramiento de jueces en estos arbitrajes, y que, por el otro, el duque dejó con su consentimiento la autonomía al concejo para gestionarlos. Todos estos datos ofrecen cierta luz acerca de las escasísimas referencias a corregidores de Cuéllar entre 1464 y 1492, etapa en la que en pocas ocasiones y circunstancias muy concretas pudo considerar el concejo de la villa que era necesario un corregidor.

Élites y conflictos: la intervención del señor

La sociedad de Cuéllar, como la de la mayoría de villas extremaduranas, estaba encabezada por una oligarquía de caballeros organizados en linajes, pero los grupos dirigentes no siempre eran homogéneos²¹ y, de hecho, los conflictos y contradicciones en su seno lo demuestran. Los conflictos sociales urbanos podían seguir una línea vertical, enfrentando a diferentes grupos de la oligarquía y del común; o entre los hidalgos y los pecheros. Los hidalgos tenían ventajas en la ocupación y disfrute de los corrales del ganado de propiedad comunal, y se negaban a contribuir a los gastos de determinadas partidas del gasto concejil, a las que debían contribuir, pero pretendiendo en ocasiones limitar su aportación reduciéndola a cantidades fijas de la menor cuantía posible (Olmos Herguedas, 1999 y 1998). En

²⁰ Los señores de Cuéllar y Coca ratificaron el nombramiento del regidor de Coca, Antón de Palma, y del regidor de Cuéllar, Diego Álvarez de Haza, como jueces-árbitro para que entiendan en la contienda por los términos entre ambos concejos (7, enero, 1472. ACVTC, Sección XIV/3, nº 70. Editado en Velasco; Herrero; Pecharromán; y Montalvillo, 2010: 1480-1481, doc. 651). Unos días después Beltrán de la Cueva ratifica el nombramiento de Diego Álvarez de Haza como juez en este pleito, que había realizado el concejo de la villa (28, enero, 1472. ACVTC, Sección XIV/3, nº 62. Editado en Velasco; Herrero; Pecharromán; y Montalvillo, 2010: 1483-1484, doc. 653). El 25 de noviembre de 1480 el señor de Cuéllar aprueba el nombramiento previo que había hecho el concejo de su villa junto con el de Coca de nuevos jueces árbitros que entiendan en el pleito que mantienen por los barrios de Navas de Oro (ACVTC, Sección XIV/3, nº 75. Editado en Velasco; Herrero; Pecharromán; y Montalvillo, 2010: 1653-1654, doc. 727). Lo mismo ocurre el 12 de agosto de 1490, cuando Beltrán de la Cueva ratifica la designación por parte de los concejos de Cuéllar y Fuentidueña de jueces árbitro para el pleito que mantenían abierto (ACVTC, Sección XIV/3, nº 88. Editado en Velasco; Herrero; Pecharromán; y Montalvillo, 2010: 1838-1839, doc. 793).

²¹ Algunas síntesis sobre la dinámica social en las ciudades castellanas de fines del siglo XV: Rucquoi, 1995, y Asenjo González, 2006.

este sentido, a veces los señores no sólo no resolvían los conflictos, sino que los generaban. El privilegio se lograba mediante la proximidad al señor y en ocasiones se derivaba de la decisión señorial. Los pecheros de Cuéllar se quejan porque:

an en la villa nueve vecinos criados del duque de Alburquerque que no lo [pagan] porque dizen que son hidalgos y se hesimen de no pechar aunque no lo tienen mostrado ni les piden que lo muestren por contemplación del duque y no pagan en el serviçio. Asimismo ay otros diez vecinos que son trontepas y biben con el duque y se hesimen de no pagar en el servicio ni en otras derramas diciendo ser libres por razón de sus ofiçios (AGS/CG, leg. 768, f. 376, editado en Olmos Herguedas, 1999).

También tenemos conflictos de tipo horizontal, que enfrentaban y dividían a los miembros de la oligarquía cuellarana o de diversos grupos privilegiados. Por ejemplo, la pugna por el control de la dirección del Estudio de Gramática y del Hospital de Santa María Magdalena entre los clérigos y los laicos. Igualmente, los clérigos del cabildo de la villa habían recibido el privilegio de exención de tener huéspedes en sus casas y de velar y hacer rondas por la villa, pero el concejo no había estado reconociendo este privilegio, y los clérigos consideraban un agravio cumplir estas obligaciones propias de los pecheros, presentando quejas por los abusos que recibían de los huéspedes. Además de todo esto, la recepción de huéspedes interfería en la intimidad de los sacerdotes. El grupo de clérigos urbanos eran celosos en lo que respecta a su vida privada, y no estaba interesado en poner en evidencia su honor y buena fama. Pidieron la confirmación del privilegio al señor, quien la ratificó y ordenó al concejo su cumplimiento el 15 de marzo de 1466 (APC, Documentos medievales, nº 136, editado en Velasco; Herrero; Pecharromán; y Montalvillo, 2010: 1419-1421, doc. 624).

Otro de los conflictos de la época enfrentaba a diferentes hidalgos-caballeros de la ciudad. El 9 de febrero de 1484 Beltrán de la Cueva ordenó que se guardase la concordia que firmaron Diego Velázquez y Gil Sánchez, regidores de los hidalgos; y Gómez Fernández y Gómez Velázquez, regidores de los caballeros y escuderos, para que al leer las cuentas de la contribución de los hidalgos se hiciera también con dos personas de los caballeros y escuderos. El señor fue requerido como árbitro pacificador:

e vuestra señoría por fazer merçet a los dichos regidores e cavalleros e escuderos nos mandó todos quatro, juntamente, diésemos medio en los dichos debates, el qual viésemos ser cumplidero a serviçio de vuestra señoría e a la paçificación de las dichas diferencias e al bien e procomún de los dichos regidores e cavalleros e escuderos (AHMC, Sección I, nº

López-Guadalupe Pallarés, Miguel José
 Los corregidores en las villas de señorío de la Extremadura castellano-leonesa.
 El ejemplo de Cuéllar (1464-1526)
www.revistarodadafortuna.com

169, editado en Velasco; Herrero; Pecharromán; y Montalvillo, 2010: 1727-1729, doc. 746).

El señor también podía intervenir para resolver conflictos que mediante otros mecanismos judiciales se habían enquistado. El concejo de Cuéllar y los herederos del pinar de Palomares mantenían un pleito por el mismo. El caso había estado en manos precisamente del juez Juan de Duero, pero entre abril y mayo de 1488 don Beltrán intervino para resolver esta disputa, retomando el caso en el estado que lo había dejado el letrado (AHMC, Sección I, nº 170, editado en Velasco; Herrero; Pecharromán; y Montalvillo, 2010: 1770-1774, doc. 764). Dictó sentencia reconociendo la propiedad particular del pinar y el derecho a guardar como término redondo dehesado. El concejo tuvo que aceptar la decisión del señor y sería un poco más tarde cuando conseguiría adquirir gran parte del mismo en diferentes operaciones de compraventa (25, febrero, 1490. AHMC, Sección I, nº 174; 18, junio, 1490. *Idem*, nº 175; 19, junio, 1490. *Idem*, nº 176; editados en Velasco; Herrero; Pecharromán; y Montalvillo, 2010: 1826-1834, docs. 788-790).

A modo de conclusión

Valorando todo lo anterior, se puede decir que los señores, tanto Beltrán como Francisco Fernández de la Cueva, jugaban un papel como mediadores y como pacificadores en la villa, quizá con más inmediatez y eficacia que en el realengo, circunstancia en parte debida a la fluidez de las relaciones entre casa señorial y concejo de la villa, que se acentuó por el hecho de que los duques de Alburquerque se acabaron instalando en el castillo de Cuéllar.

En pocas palabras, el corregimiento –sobre todo si nos atenemos al período de Beltrán de la Cueva– no fue el único ni el más habitual de los mecanismos bajo los cuales los señores de Cuéllar se plantearon la resolución de conflictos y la gestión de la justicia en el concejo. Igualmente, no debió de ser la opción más estimada por el concejo de Cuéllar que, como en los demás casos castellanos, estaba en la tónica de un cargo soportado sobre un gran esfuerzo fiscal.

Poniendo en orden los corregimientos, se aprecia un notable incremento en el uso del cargo en época de Francisco Fernández de la Cueva, en comparación con el de su padre (véase la *Tabla*). Atendiendo a la documentación consultada, y poniendo de manifiesto la escasa presencia de corregidores entre 1464 y 1492 y el papel más significativo de éstos a partir de esta última fecha, es posible que exista una diferencia en el modelo del corregimiento entre el I duque de Alburquerque y el II en Cuéllar o, al menos, una progresión clara hacia un funcionamiento diverso del

cargo en la época moderna, puesto en diálogo con procesos análogos o parcialmente convergentes en otras villas y estados señoriales, y al calor de la institucionalización del corregimiento realengo que llevaron a cabo de forma coetánea los Reyes Católicos. El estudio revela una progresiva introducción en la villa del corregimiento señorial propio de la época moderna, en la bisagra entre los siglos XV y XVI, que no se constata en décadas anteriores.

Aunque existan manifiestas similitudes con respecto al corregidor en villas de realengo, en el espacio señorial este oficio no siempre respondió en toda su idiosincrasia con el modelo general en el realengo, dentro y fuera de la Extremadura castellana, porque estaba sometido a la dinámica particular de la casa señorial, y de ahí que existieran algunas diversidades en el uso, frecuencia, competencias y cronologías de desarrollo del cargo. Baste recordar la trayectoria de alcaldes de la villa que acaban siendo corregidores de la misma, como Diego de Alba, incluso recibiendo cargos posteriores como el de alcalde mayor, o los caballeros y letrados promocionados dentro de la casa señorial y que acaban igualmente desempeñando este oficio. En cuanto al caso cuellarano, debemos sumarlo a las conclusiones afines extraídas de otros casos de la nobleza señorial.

Tabla

CORREGIDORES DE CUÉLLAR Y OFICIOS VINCULADOS (1464-1526)			
Corregidores	Ejercicio	Oficio	Referencias
Señorío de Beltrán de la Cueva (1464-1492)			
Alfonso de Herrera	1467	Corregidor	AHMC/ACVTC, Sección XIV, 3, nº 57
Señorío de Francisco Fernández de la Cueva (1492-1526)			
El licenciado (Diego?) de Alba	1490	Alcalde mayor	AHMC/Sección II, leg. 32, nº 33
Juan de Duero	1495-1497	Corregidor	AGS/RGS, VI-1495, fº 89 a 372 AGS/CC/Pueblos, Peñafiel, leg. 15 AGS/CC/Pueblos, leg. 7, exp. 11 AHMC/ACDA, c. 151, leg. 1, nº 11 AHMC/Sección II, leg. 25, nº 7
Diego de Alba	1497	Corregidor	AHN/IT, leg. 133, nº 7
Diego de Alba	1499	Alcalde mayor	ASV, 27/99 – VA44. <i>Libro de Ordenanzas. Cuéllar (1499-1500)</i> , f. 2r
Juan de Duero	1499	Corregidor	ASV, 27/99 – VA44. <i>Libro de Ordenanzas. Cuéllar (1499-1500)</i> , ff. 2v-3r
Bachiller Juan de Lilio	1499	Alcalde por el corregidor	ASV, 27/99 – VA44. <i>Libro de Ordenanzas. Cuéllar (1499-1500)</i> , f. 3r
Juan de Duero	1504	Corregidor	AHMC/Sección II, leg. 25, nº 13

López-Guadalupe Pallarés, Miguel José
 Los corregidores en las villas de señorío de la Extremadura castellano-leonesa.
 El ejemplo de Cuéllar (1464-1526)
www.revistarodadafortuna.com

Juan de Duero	1515-1517	Corregidor	AHMC/Sección II, leg. 25, nº 8 AHMC/ACDA, c. 164, nº 9
Francisco Martínez de Arévalo	1525	Teniente de corregidor	AHMC/Sección II, leg. 29, nº 11
Años siguientes			
Doctor de Herrera	1531-1533	Corregidor	AHMC/ACDA, c. 164, nº 42 AHMC/Sección II, leg. 45, nº 3 AHMC/Sección II, leg. 25, nº 60
Diego de Sandoval	1539	Corregidor	AHMC/ACDA, c. 164, nº 63

Abreviaturas

- ACDA = Archivo de la Casa Ducal de Alburquerque
 ACVTC = Archivo de la Comunidad de Villa y Tierra de Cuéllar
 AGS = Archivo General de Simancas
 AHMC = Archivo Histórico Municipal de Cuéllar
 ANH = Archivo Histórico Nacional
 APC = Archivo Parroquial de Cuéllar
 ASV = Archivo de Santibáñez de Valcorba
 BRAH = Biblioteca de la Real Academia de la Historia
 CC = Cámara de Castilla
 CG = Contadurías Generales
 Col. Sal. y Cas. = Colección Salazar y Castro
 IT = Inquisición de Toledo
 Mr. = maravedí
 RGS = Registro General del Sello
 SN = Sección Nobleza

Referencias

Fuentes primarias

López-Guadalupe Pallarés, Miguel José
 Los corregidores en las villas de señorío de la Extremadura castellano-leonesa.
 El ejemplo de Cuéllar (1464-1526)
www.revistarodadafortuna.com

ASV, 27/99 – VA44. *Libro de Ordenanzas. Cuéllar (1499-1500)*:
<http://www.santibanezdevalcorba.es/docs/Ordenanzas1499.pdf>.

Monsalvo Antón, J. M. (ed.) (1988). *Documentación histórica del Archivo Municipal de Alba de Tormes (siglo XV)*. Salamanca: Diputación Provincial de Salamanca.

Sáez, C. (ed.) (1991). *Colección Diplomática de Sepúlveda, Vol. II*. Segovia: Diputación Provincial de Segovia.

Velasco, B.; Herrero, M.; Pecharromán, S.; y Montalvillo, J. (eds.) (2010). *Colección documental de Cuéllar (934-1492), Vols. I-II*. Segovia: Ayuntamiento de Cuéllar.

Bibliografía

Albi, F. (1943). *El corregidor en el municipio español bajo la Monarquía absoluta*. Madrid: Instituto de Estudios de Administración Local.

Álvarez Álvarez, C. (1982). *El condado de Luna en la Baja Edad Media*. León.

Asenjo González, M. (2015). Función pacificadora y judicial de los corregidores en las villas y ciudades castellanas, a fines de la edad media. *Medievalista*, 18: http://www.scielo.mec.pt/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1646-740X2015000200004.

Asenjo González, M. (2006). Cuestiones de método en historia social. Las oligarquías urbanas en Castilla. En: *La prosopografía como método de investigación sobre la Edad Media. Aragón en la Edad Media. Sesiones de trabajo*. (pp. 55-76). Zaragoza: Universidad de Zaragoza.

Asenjo González, M. (1986). *Segovia. La ciudad y su tierra a fines del medievo*. Segovia: Diputación provincial de Segovia.

Ávila Seoane, N. (2005). *El proceso de señorialización en la Extremadura castellana (siglos XII al XVIII)*. Madrid: Universidad Complutense: <http://biblioteca.ucm.es/tesis/ghi/ucm-t28752.pdf>.

Bermúdez Aznar, A. (1997). Transferencias institucionales entre Portugal y Castilla durante la Baja Edad Media. El corregidor. En: Espinosa, R y Montenegro, J. (eds.). *Castilla y Portugal. En los albores de la Edad Moderna*. (pp. 19-30). Junta de Castilla y León.

López-Guadalupe Pallarés, Miguel José
 Los corregidores en las villas de señorío de la Extremadura castellano-leonesa.
 El ejemplo de Cuéllar (1464-1526)
www.revistarodadafortuna.com

- Bermúdez Aznar, A. (1971a). El asistente real en los concejos castellanos medievales. En: *Actas del II Symposium de Historia de la Administración*. (pp. 223-251). Madrid.
- Bermúdez Aznar, A. (1971b). *El corregidor en Castilla durante la Baja Edad Media (1348-1474)*. Murcia: Universidad de Murcia.
- Bonachía, J. A. (1998). La justicia en los municipios castellanos medievales. *Edad Media. Revista de Historia Medieval*, 1, 145-182.
- Bonachía, J. A. (1998-1999). Materiales para el estudio del régimen de corregidores (Burgos, 1458-1465). *Cuadernos de historia de España*, 75, 135-160.
- Becciro Pita, I. (1998). *El condado de Benavente en el siglo XV*. Benavente.
- Calderón Ortega, J. M. (1993-1994). Los Corregidores de los Duques de Alba (1430-1531). *Anuario de la Facultad de Derecho*, 3, 107-134: [http://dspace.uah.es/dspace/bitstream/handle/10017/622/Los%20corregidores%20de%20los%20Duques%20de%20Alba%20\(1430-1535\)%20-%201994.pdf?sequence=1](http://dspace.uah.es/dspace/bitstream/handle/10017/622/Los%20corregidores%20de%20los%20Duques%20de%20Alba%20(1430-1535)%20-%201994.pdf?sequence=1).
- Carceller, M. del P. (2006). *Realidad y representación de la nobleza castellana del siglo XV. El linaje de la Cueva y la Casa ducal de Alburquerque*. Madrid: Universidad Complutense: <http://eprints.ucm.es/7374/>.
- Carnicer Arribas, M. D. (1999). Notas para el estudio del corregidor señorial. La documentación judicial de la villa de Roa y su tierra en el Archivo Histórico Provincial de Burgos. En: *La Administración de Justicia en la Historia de España, vol. I*. (pp. 561-578). Guadalajara: Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
- Cortés Ruiz, M. E. (1999). El Corregimiento de Molina durante la Edad Media. En: *La administración de justicia en la Historia de España, Vol. I*. (pp. 51-70). Guadalajara: Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
- Cuartas, M. (1975). Los Corregidores de Asturias en la época de los Reyes Católicos (1474-1504). *Asturiensia medievalia*, 2, 259-278.
- Diago Hernando, M. (2004). El papel de los corregidores en los conflictos políticos en las ciudades castellanas a comienzos del siglo XVI. *En la España Medieval*, 27, 195-223.

López-Guadalupe Pallarés, Miguel José
 Los corregidores en las villas de señorío de la Extremadura castellano-leonesa.
 El ejemplo de Cuéllar (1464-1526)
www.revistarodadafortuna.com

García Hernán, D. (2000). El corregidor señorial. En: Martínez Ruiz, E. (coord.). *Madrid, Felipe II y las ciudades de la monarquía, Vol. I, Poder y dinero*. (pp. 331-345). Madrid: Actas.

González Alonso, B. (2001). Monarquía, ciudades, corregidores (Castilla, 1480-1523). En: Berenguer, E (coord.). *De la unión de coronas al Imperio de Carlos V, Vol. I*. (pp. 281-298). Sociedad Estatal para la Conmemoración de los Centenarios de Felipe II y Carlos V.

González Alonso, B. (1970). *El corregidor castellano (1348-1808)*. Madrid: Instituto de Estudios Administrativos.

Guerrero Navarrete, Y. (2000-2002). Orden público y corregidor en Burgos (siglo XV). *Anales de la Universidad de Alicante. Historia medieval*, 13, 59-102: <http://publicaciones.ua.es/filespubli/pdf/02122480RD15740628.pdf>.

Guerrero Navarrete, Y. (1994-1995). La política de nombramiento de Corregidores en el siglo XV. Entre la estrategia regia y la oposición ciudadana. *Anales de la Universidad de Alicante. Historia medieval*, 10, 99-124: https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/6921/1/HM_10_07.pdf.

Guglielmi, N. (1956). Los alcaldes reales en los concejos castellanos. *Anales de Historia Antigua y Medieval*, 7, 79-109.

Luis López, C. de (1987). *La comunidad de Villa y Tierra de Piedrabita en el tránsito de la Edad Media a la Edad Moderna*. Ávila: Institución Gran Duque de Alba.

Lunenfeld, M. (1989). *Los corregidores de Isabel la Católica*. Labor.

Martínez Llorente, F. J. (1990). *Régimen jurídico de la Extremadura Castellana Medieval. Las Comunidades de Villa y Tierra (s. X-XIV)*. Valladolid: Universidad de Valladolid.

Martínez, L. y Fernández, M. (2013). La respuesta regia al desorden urbano. La doble naturaleza de los corregidores. En: *Amenazas y orden público: efectos y respuestas, de los Reyes Católicos al Afganistán contemporáneo*. (pp. 9-28). Madrid: Asociación Veritas para el Estudio de la Historia, el Derecho y las instituciones.

Mitre, E. (1969). *La extensión del régimen de corregidores en el reinado de Enrique III de Castilla*. Valladolid: Universidad de Valladolid.

Monsalvo Antón, J. M. (1997). Las dos escalas de la señorialización nobiliaria al sur del Duero. Concejos de villa-y-tierra frente a la señorialización “menor”. (Estudio a

López-Guadalupe Pallarés, Miguel José
 Los corregidores en las villas de señorío de la Extremadura castellano-leonesa.
 El ejemplo de Cuéllar (1464-1526)
www.revistarodadafortuna.com

partir de casos del sector occidental: señoríos abulenses y salmantinos). *Revista d'història medieval*, 8, 275-338:
http://www.uv.es/dep210/revista_historia_medieval/PDF184.pdf.

Monsalvo Antón, J. M. (1987). El reclutamiento del personal político concejil. La designación de corregidores, alcaldes y alguaciles en un concejo del siglo XV. *Studia historica. Historia medieval*, 5, 173-196:
http://campus.usal.es/~revistas_trabajo/index.php/Studia_Historia_Medieval/article/viewFile/4305/4321.

Muñoz Gomez, V. (2010). El concejo de Peñafiel. Gobierno y sociedad en una villa vallisoletana en la Edad Media. *Miscelanea Medieval Murciana*, 34, 71-81.

Muñoz Gómez, V. (2008). Administración señorial y gobierno urbano durante los primeros Trastámara. Los corregidores del infante Fernando de Antequera y Leonor de Alburquerque (1392-1421). En: *Actas IV Simposio Internacional de Jóvenes Medievalistas*. (pp. 161-185). Lorca: Universidad de Murcia.

Narganes, F. (1993). Acerca de los primeros corregidores en Palencia (ss. XV-XVI). *Publicaciones de la Institución Tello Téllez de Meneses*, 64, 597-610.

Pedraza Ruiz, E. (1977). Corregidores toledanos. *Toletum: boletín de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo*, 8, 153-175:
http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/ceclm/ARTREVISTAS/Toletum/tol08/toletum08_pedrazacorregidores.pdf.

Pérez-Prendes, J. M. (2004). El rey en la ciudad. Los corregidores. Historiografía y comentarios. *Interpretatio*, 10, 397-406:
http://dehesa.unex.es/bitstream/handle/10662/3432/1136-9590_10_397.pdf?sequence=4.

Olmos Herguedas, E. (1999). *La Comunidad de Villa y Tierra de Cuéllar a finales de la Edad Media: relaciones entre un núcleo urbano y el entorno rural de su alfoz*. [microfilm]. Valladolid, Universidad de Valladolid.

Olmos Herguedas, E. (1998). *La Comunidad de Villa y Tierra de Cuéllar a fines de la Edad Media. Poder político concejil, ordenanzas municipales y regulación de la actividad económica*. Valladolid, Universidad de Valladolid, Universidad de Valladolid.

Orella Unzué, J. L. (1989). Estudio histórico-jurídico del Corregidor Guipuzcoano durante el reinado de Enrique IV (1454-1474). En: Iglesias, A. y Sánchez-Lauro, S.

López-Guadalupe Pallarés, Miguel José
 Los corregidores en las villas de señorío de la Extremadura castellano-leonesa.
 El ejemplo de Cuéllar (1464-1526)
www.revistarodadafortuna.com

(eds.). *Centralismo y autonomismo en los siglos XVI-XVII: homenaje al profesor Jesús Lalinde Abadía*. (pp. 295-318). Barcelona: Universitat de Barcelona.

Rábade Obradó, M. del P. (2006). Sobrevivir a la Inquisición. El proceso de Diego de Alba (1497-1498). *En la España Medieval*, 29, 347-357.

Riquelme Jiménez, C. J. (1997). Las funciones jurídico-administrativas del corregidor en Castilla durante la Baja Edad Media. *Universidad abierta: revista de estudios superiores a distancia*, 19, 173-193.

Rucquoi, A. (1995). Las oligarquías urbanas y las primeras burguesías en Castilla. En: *El Tratado de Tordesillas y su época. Congreso Internacional de Historia*. (pp. 345-369). Valladolid: Junta de Castilla y León.

Ruiz Povedano, J. M. (2002). Poder, oligarquía y “parcialidades” en Alcalá la Real. El asesinato del Corregidor Bartolomé de Santa Cruz (1492). *Historia. Instituciones. Documentos*, 29, 397-428:
<http://institucional.us.es/revistas/historia/29/15%20ruiz%20povedano.pdf>.

Sánchez-Arcilla, J. (2008). Algunas consideraciones acerca del origen de los corregidores en Portugal y en España. En: *Justicia y Derecho tributario: libro homenaje al profesor Julio Banacloche Pérez*. (pp. 801-820). La Ley. Grupo Wolters Kluwer.

Val Valdivieso, M. I. del (1996). La intervención real en las ciudades castellanas bajomedievales. *Miscelánea Medieval Murciana*, 19-20, 67-78.

Velasco Bayón, B. (1974). *Historia de Cuéllar*. Diputación Provincial de Segovia.